

TEATRALIDAD Y RECURSOS POPULARES EN LAS CANTADAS DE NAVIDAD Y REYES MALAGUEÑAS DE JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN

Laura Lara Moral

Licenciada en piano por el Conservatorio Superior de Música de Málaga
y la Escuela Superior de Artes de Ámsterdam (Holanda).
Máster en Patrimonio Musical por la Universidad de Granada.
Docente en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.

<https://orcid.org/0000-0002-3838-245X>

Resumen:

Las cantadas de Navidad y Reyes de Juan Francés de Iribarren durante su etapa malagueña (1733-1767) son un claro ejemplo del trasvase entre el género profano y el litúrgico, pese al férreo rechazo que estas prácticas provocaban en teóricos y autoridades eclesiásticas de la época. Así pues, los diques que pretendían separar ambos géneros en compartimentos estancos fueron derribados tanto en el terreno literario como musical, y rasgos más propios de las tablas del teatro se filtraron de manera evidente hasta el templo. Todo esto supuso un cambio en el paradigma navideño que venía celebrándose en la catedral de Málaga hasta entonces, donde la sobriedad de Francisco Sanz, predecesor de Iribarren, había sido la tónica imperante, incluso en fiestas tan importantes y populares como la Natividad, donde la iglesia se llenaba de fieles.

Palabras clave:

Juan Francés de Iribarren, cantadas, catedral, Málaga, Navidad, teatro.

THEATRICALITY AND POPULAR RESOURCES IN CANTATAS FOR CHRISTMAS AND EPIPHANY OF JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN.

Abstract:

Christmas and Epiphany cantatas composed by Juan Francés de Iribarren during his period in Málaga (1733-1767) are a clear example of the transfer between secular and liturgical genre, despite the strong rejection that these practices provoked in theorists and ecclesiastical authorities of the time. Thus, the dykes were intended to separate both genres

in watertight compartments were demolished both in the literary as musical fields, and features more typical of the theatre tables were clearly filtered to the temple. All this meant a change in the Christmas paradigm that has been celebrated in the cathedral of Málaga until then, where the sobriety of Francisco Sanz, Iribarren's predecessor, had been the prevailing trend, even at such important and popular festivities as the Nativity, where the church was filled with the faithful.

Keywords:

Juan Francés de Iribarren, cantatas, cathedral, Málaga, Christmas, theatre.

Lara Moral, Laura, "Teatralidad y recursos populares en las cantadas de Navidad y Reyes malagueñas de Juan Francés de Iribarren". *Música Oral del Sur*, n. 17, pp. 15-50, 2020, ISSN 1138-857

Fecha de recepción: 3-3-2020 Fecha de aceptación: 28-10-2020

INTRODUCCIÓN

Juan Francés de Iribarren, pese a ser uno de los compositores más prolíficos del s. XVIII, aún no ha sido objeto de un estudio profundo en lo que a su legado musical respecta. Si bien resulta imposible extendernos en citar todas las monografías o artículos centrados en este maestro de capilla navarro, lo cierto es que en estas investigaciones ha prevalecido, por norma general, la plasmación de datos biográficos, el análisis de un reducido número de piezas, la transcripción y publicación de su obra o el análisis estrictamente literario de sus textos¹. Pero un estudio de sus obras que evite visiones aislacionistas (teniendo en cuenta tanto aspectos literarios como musicales y, por supuesto, la relación entre ambos) puede aportar mucha información con la que contribuir a la recuperación y contextualización de la música dieciochesca. Aparte de esta complementariedad entre diversas disciplinas analíticas, esta música no puede ser vista como una manifestación artística aislada, pues resulta evidente que la iglesia era un foco musical religioso en el que, no en pocas ocasiones, se filtraron rasgos más inherentes a la música cultivada en los teatros o ámbitos populares. Partiendo de esta hipótesis, el objetivo propuesto en el presente artículo consiste

¹ Tras analizar todos aquellos trabajos centrados en la catedral de Málaga, M^a José de la Torre nos ofrece un extenso y pormenorizado recorrido por todos aquellos estudios que exploran, de manera directa o indirecta, la figura de Juan Francés de Iribarren. Según esta investigadora, "la catedral de Málaga es uno de los centros a los que la musicología española ha prestado más interés", pero pone en relieve la importancia de adquirir nuevos paradigmas de investigación. TORRE MOLINA, M^a Josefa de la. La catedral de Málaga como modelo de estudio de la música en el ámbito catedralicio español e hispanoamericano: logros, perspectivas y retos. En: GARCÍA-ABÁSULO, Antonio (coord.), *La música de las catedrales andaluzas y su proyección en América*. Córdoba: Servicios de publicaciones Universidad de Córdoba, 2010, pp. 299-341.

en identificar todos aquellos rasgos de secularización (tanto en el terreno literario como musical) que muestran una parte muy concreta del repertorio de Iribarren: sus cantadas de Navidad y Reyes. Y, para ello, hemos focalizado nuestro trabajo en la transcripción y análisis de estas piezas que, más de dos siglos después de haber sido compuestas, se encuentran custodiadas en el archivo musical de la catedral de Málaga².

No obstante, antes de adentrarnos en las obras objeto de estudio, conviene realizar una contextualización histórica que, en mayor o menor medida, nos ayudará a comprender los resultados de nuestro análisis. El s. XVIII supuso una etapa convulsa para el panorama musical español, pues, aparte del influjo de la cultura italiana, que trajo consigo una convivencia entre música foránea y tradicional³, se produjo un segundo foco de polémicas en el terreno musical: la distinción entre las esferas sacra y profana. En relación con este asunto, José Máximo Leza señalaba que “los géneros dedicados al templo no han sido impermeables a las novedades que fueron surgiendo más allá de sus muros a lo largo de la historia de la música”⁴; siguiendo con afirmaciones de este autor, esta convivencia de estilos antagonistas justificaba la denuncia de las transgresiones que afectasen al decoro previsto para cada uno de ellos y, aunque muchos miraban con recelo los nuevos caminos adoptados por la música de su tiempo⁵, los ámbitos sacro y profano estrechaban sus

² Aunque algunas de las cantadas incluidas en el presente estudio solo conservan la *particella* elaborada por el copista o, en otros casos, solo el manuscrito general de la obra realizado por el propio Iribarren; afortunadamente, también ha sido posible cotejar tanto las *particellas* como el manuscrito general de algunas cantadas de Navidad y Reyes que conservan ambos. Ante tal diversidad de fuentes, nuestra premisa ha sido recurrir, siempre que se conserve, a la fuente originaria (el manuscrito elaborado por Iribarren), puesto que hemos observado ciertos errores en las copias realizadas en formato *particella*. Por otra parte, nuestro criterio metodológico en cuanto a la transcripción de estas piezas ha sido no modificar ni modernizar ninguno de los signos empleados. Para realizar esta búsqueda de las piezas objeto de estudio ha sido de gran ayuda contar con el siguiente inventario: MARTÍN MORENO, Antonio. *Catálogo del archivo de música de la catedral de Málaga*. Granada: Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 2003.

³ En relación con la presencia de la música italiana en nuestro país durante el s. XVIII, véase: LEZA CRUZ, José Máximo. El encuentro de dos tradiciones: España e Italia en la escena teatral. En: LEZA CRUZ, José Máximo (ed.). *Historia de la música en España e Hispanoamérica (vol. 4). La música en el s. XVIII*. Madrid: Fondo de cultura económica, 2014, pp. 192, 193 y 206; LÓPEZ-CALO, José. *La música en las catedrales españolas*. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2012, p. 466; MARTÍN MORENO, Antonio. *Historia de la música española. 4. Siglo XVIII*. Madrid: Alianza Música, 1985, pág. 37; CARRERAS LÓPEZ, Juan José. El s. XVIII musical desde la perspectiva catedralicia. En: MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel (ed.). *La ópera en el templo: estudios sobre el compositor Francisco Javier García Fajer*. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2010, p. 35; TORRENTE SÁNCHEZ-GUISANDE, Álvaro. Las secciones italianizantes en los villancicos de la Capilla Real. En: BOYD, Malcolm y CARRERAS LÓPEZ, Juan José (eds.). *La música en España en el s. XVIII*. Madrid: Cambridge University Press, 2000, p. 89.

⁴ LEZA CRUZ, José Máximo. Continuidad y renovación en el repertorio litúrgico. En: LEZA CRUZ, José Máximo (ed.). *Historia de la música..., op. cit.*, p. 224.

fronteras⁶. Las reacciones no se hicieron esperar y la introducción de nuevas formas, sumada a otro tipo de cambios y alteraciones en la música litúrgica, generó las protestas de los cabildos catedralicios: las actas capitulares fueron testigo de las controversias surgidas en torno a la idoneidad de los textos y la música interpretada en el templo⁷.

Pero las críticas a estas nuevas tendencias compositivas y la filtración de recursos teatrales en el templo no solo se recogieron en las actas capitulares, sino en numerosos tratados y escritos de la época. Ejemplo de ello sería el discurso “Música de los templos” del Padre Feijoo, donde afirmaba que “las cantadas que ahora se oyen en las iglesias son, en cuanto a la forma, las mismas que resuenan en las tablas”; y, por tanto, “el que oye en el órgano el mismo menuet que oyó en el sarao, ¿qué ha de hacer sino acordarse de la dama con quien danzó la noche antecedente?”⁸.

Por su parte, Manuel Valls, en alusión a los compositores de la época, sostiene que “el primero y mayor defecto es no hacerse cargo de lo que ha de ser música eclesiástica; empezando con aires e ideas del teatro, atropellando con los sagrados cantores y santos padres”⁹. A estas voces de protesta se sumaría el papa Benedicto XIV, quien en su encíclica *Annus qui*, publicada en 1749, pedía a los obispos corregir los abusos que había en la composición y ejecución de la música sagrada¹⁰.

Si bien existe cierta tendencia a pensar que la música eclesiástica supondría un repertorio más estable y, en comparación con la ópera o la música instrumental, estaría menos sometido a los cambios estéticos y las posibles reacciones de los fieles, el trasvase de lo teatral al terreno religioso fue inevitable¹¹. Es más, el villancico sería el género más proclive para asumir las tendencias de cada época y, por tanto, en el que se detectaban más tempranamente los cambios estilísticos del nuevo siglo, ya que carecía de textos o normas prefijadas¹². Por lo que a su forma respecta, el villancico habitualmente estaba compuesto de estribillos y coplas, pero durante el s. XVIII iría surgiendo paralelamente un nuevo tipo

⁵ LEZA CRUZ, José Máximo. El s. XVIII: historia, instituciones, discursos. En: LEZA CRUZ, José Máximo (ed.). *Historia de la música...*, op. cit., pp. 100-101.

⁶ LEZA CRUZ, José Máximo. Continuidad y renovación en el repertorio litúrgico..., op. cit., p. 224.

⁷ LÓPEZ-CALO, José. *La música en las catedrales españolas...*, op. cit., p. 531.

⁸ FEIJOO, Benito Jerónimo. Música de los templos (discurso XIV). En: *Teatro crítico universal*. Madrid: Imprenta Lorenzo Francisco Mojados, vol. 1, 1726, p. 287.

⁹ PAVÍA I SIMÓ, Josep (ed.). *Francesc Valls: Mapa Armónico Práctico (1742a)*. Edición facsímil del ejemplar manuscrito conservado en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona (Manuscrito 783). Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002, fol. (folio) 279v.

¹⁰ LÓPEZ-CALO, José. *La música en las catedrales españolas...*, op. cit., p. 489.

¹¹ Esta idea de permanencia estaría relacionada con la inmutabilidad de la doctrina cristiana que este repertorio contribuye a solemnizar, mientras que la música y su peligrosa seducción sensorial estaría vinculada con el gusto moderno y sus recursos compositivos. LEZA CRUZ, José Máximo. Continuidad y renovación en el repertorio litúrgico..., op. cit., p. 223.

formal que incluiría recitados (recitativos), áreas (arias) y otras secciones como minuetos o fugas; estas novedades se hibridaron inicialmente junto a las secciones tradicionales, aunque pronto serían el origen de una forma musical autónoma dentro del villancico denominada “cantada”¹³.

En relación con lo anteriormente expuesto, conviene traer a colación ciertas aclaraciones terminológicas: tanto el villancico como la cantada serían las dos grandes formas de la música en castellano del s. XVIII y, según palabras de José López-Calo, estas deberían ser tenidas en cuenta individualmente en cuanto a formas musicales¹⁴; pero en lo que a nomenclatura se refiere, parece que los autores del s. XVIII no usaron estos términos de manera muy sistematizada. En algunos casos, estos llamaron simplemente villancicos, arias (o áreas), dúos o duetos a muchas obras similares a las cantadas, lo que genera cierta confusión¹⁵. De hecho, como ocurre en otros centros eclesiásticos¹⁶, encontramos algunas obras de Iribarren de su periodo malagueño que se titula “villancico” en unas fuentes y “cantada” en otras (véanse ilustraciones 1 y 2).

¹² TORRENTE SÁNCHEZ-GUISANDE, Álvaro. La modernización/italianización de la música sacra. En: LEZA CRUZ, José Máximo (ed.). *Historia de la música...*, op. cit., p. 133.

¹³ *Ibidem*, p. 134.

¹⁴ LÓPEZ-CALO, José. *La música en las catedrales españolas...*, op. cit., p. 528.

¹⁵ GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L. *La cantada religiosa de Juan Francés de Iribarren (1698-1767): Análisis de Sagrada Devoción (1757)*. Trabajo inédito de los cursos de doctorado. Granada: 1998, p. 5.

¹⁶ Por ejemplo, en los monasterios de Guadalupe y El Escorial, la cantada también recibe el nombre de “aria”, “recitado y aria” o “villancico”. SÁNCHEZ LÓPEZ, Gustavo. Las cantadas de Navidad en los monasterios jerónimos de Guadalupe y el Escorial. En: CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier. *La Natividad: arte religiosidad y tradiciones populares*. Madrid: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2009, p. 609.

Ilustración 1. Portada de la pieza *Qué alegre caminas*, titulada “villancico”. A.C.M. (Archivo catedral de Málaga), Sig (Signatura). 102-1 (sección música).

Ilustración 2. Parte superior de la primera página de la pieza *Qué alegre caminas*, titulada “cantada”.

A.C.M., Sig. 102-1 (sección música).

Una vez aclarados estos conceptos, llega el momento de centrarnos en el corpus compositivo de Juan Francés de Iribarren, uno de los músicos más prolíficos del Barroco español cuyo magisterio en la catedral de Málaga abarcó desde 1733 hasta 1767¹⁷. Su obra no solo resulta llamativa por sus aspectos cuantitativos¹⁸, sino que este maestro navarro sería considerado por Miguel Querol “el más fecundo y perfecto compositor español de cantatas a solo y también el más original”¹⁹. Si bien podemos encontrar algunas de sus composiciones en diferentes archivos de la geografía española y sudamericana, la inmensa mayoría de su legado musical está conservado en el archivo de la catedral de Málaga²⁰, de ahí que nuestro análisis se centre en piezas custodiadas en dicha institución.

Pese a habernos ceñido a sus cantadas dedicadas a la festividad de Navidad y Reyes²¹, debemos señalar que también compuso cantadas para el día del Corpus y la Concepción, aparte de alguna otra fecha destacada; no obstante, la fiesta navideña era una de las más importantes del año litúrgico y mostraba una mayor influencia de recursos teatrales²². Es más, la iglesia se llenaba de fieles y, por tanto, los maestros de capilla dedicaban mucho tiempo y esmero a la composición de estas piezas²³.

¹⁷ Este músico, procedente de la localidad navarra de Sangüesa, también desempeñó el cargo de organista en la catedral de Salamanca desde 1717 hasta 1733. NARANJO LORENZO, Luis E. *Transcripción de una selección de la obra de Juan Francés de Iribarren (1699-1767): estudio preliminar y catálogo* (inédito), 1997, p. 16. Trabajo disponible en el Centro de Documentación Musical de Andalucía (Granada).

¹⁸ Según uno de los últimos estudios realizados, la cifra de obras de Iribarren conservadas asciende a 907, 372 en latín y 535 en romance. LARA MORAL, Laura. *Juan Francés de Iribarren: Las cantadas de Navidad de 1751*. Tutores: Victoriano J. Pérez Mancilla y Francisco Martínez González. Trabajo final de máster inédito. Universidad de Granada y Universidad Internacional de Andalucía, 2013, p. 64.

¹⁹ QUEROL GAVALDÁ, Miguel. El cultivo de la cantata en España y la producción musical de Juan Francés de Iribarren (1698-1767). *Cuadernos de sección. Música*. 1983, nº 1, pp. 127-128.

²⁰ NARANJO LORENZO, Luis E. *Transcripción de una selección de la obra de Juan Francés de Iribarren...*, *op. cit.*, pp. 36-52.

²¹ Por su afinidad litúrgica y temporal, hemos decidido incorporar las cantadas de Reyes a las del conjunto navideño.

²² En el caso concreto de la catedral de Toledo, a esta teatralidad propia de los villancicos se sumaban tradiciones como la “Sibila” y los “Pastores”, escenificaciones contra las que luchaba el cabildo toledano durante el s. XVIII en un intento por prevenir los desórdenes que se producían. MARTÍNEZ GIL, Carlos. *La capilla de música de la catedral de Toledo (1700-1764): evolución de un concepto sonoro*. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2003, p. 130.

²³ GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L. Villancicos del siglo XVIII en España. *Música y Educación*. 2009, nº 80, p. 79.

Como ya hemos mencionado, existe cierta controversia y ambigüedad en torno al concepto de cantada; pero, en el caso del maestro Iribarren, hemos atribuido este término a aquellas piezas que cumplen tres requisitos: compuestas para una o dos voces, formadas por recitados y/o áreas y, por último, que incluyan el término “cantada” en el manuscrito/borrador o en la *particella*. De acuerdo con estas tres premisas, encontramos cuarenta y tres obas, custodiadas en el archivo de la catedral de Málaga²⁴, y, salvo contadas excepciones, el paso de los siglos no ha supuesto un deterioro irrevocable en ellas²⁵.

Aparte de los argumentos ya citados, existe otro motivo que justifica la elección de estas obras. Por una parte, Cristóbal García señalaba que en las cantadas de Iribarren brillaban por su ausencia los recursos populares²⁶; de hecho, sostenía que el estilo o registro popular era más frecuente en los villancicos, mientras que las cantadas contaban con refinados protagonistas de procedencia mitológica²⁷. Por otra parte, Marcelino Díez, tras examinar los textos de una selección de cantadas del s. XVIII conservadas en la catedral de Cádiz, afirmaba que en estas letras primaba un tono serio, pues no aparecían contenidos cómicos y burlescos²⁸. Ciertamente es que muchas de las cantadas analizadas cumplen con las premisas anteriormente expuestas, pero, como veremos en este artículo, la filtración de lo secular en algunas de ellas se hace evidente tanto en el plano literario como musical.

LA LLEGADA DE IRIBARREN A LA CATEDRAL DE MÁLAGA: NOVEDADES LITERARIAS Y MUSICALES EN LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS NAVIDEÑAS

Una de las principales preocupaciones de Iribarren tras su llegada a Málaga fue la calidad de los textos de sus obras en romance: aún no habían pasado dos años desde su toma de posesión, cuando este maestro de capilla mostró al cabildo malagueño sus quejas de manera formal, pues argumentaba que debía rogar para obtener textos nuevos cada año o, incluso,

²⁴ En el Apéndice 1 encontramos una relación con todos los títulos, número de legajo y año de composición de las piezas seleccionadas.

²⁵ Algunas piezas como la cantada *Ave que deja el nido* (A.C.M. , Sig. 75-13), no pueden ser consultadas por encontrarse en proceso de restauración.

²⁶ GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L. *La cantada religiosa de Juan Francés de Iribarren...*, *op. cit.*, p. 32.

²⁷ GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L. *Villancicos del siglo XVIII en España...*, *op. cit.*, p. 87.

²⁸ Los textos de estas cantadas estudiadas por Marcelino Díez, todas ellas interpretadas en la catedral de Cádiz en el s. XVIII, se conservan en la BNE (Biblioteca Nacional de España), impresos en sus respectivos pliegos. DÍEZ MARTÍNEZ, Marcelino. *La música en Cádiz: La catedral y su proyección urbana durante el siglo XVIII*. Cádiz: Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz y Servicio de publicaciones de la Diputación de Cádiz, 2004, p. 448.

tenía que tomarlos prestados de otras iglesias, algo intolerable en una capilla musical de reputación²⁹. Su protesta tuvo un claro resultado: la creación de la plaza de poeta en la seo malagueña. El primero de ellos fue José Carlos Guerra, escritor de la Capilla Real de Madrid³⁰, al que se le atribuyen los textos de los villancicos cantados desde la fiesta de Resurrección de 1735 hasta los del Corpus de 1749³¹. Aquel mismo año, José Guerra sería sustituido en la catedral de Málaga por Alejandro Ferrer, literato procedente de la capilla de las Descalzas Reales de Madrid³². Destacado por comedias como *No es en la deidad venganza lo que solo es enseñanza*, publicada en Madrid en 1745³³, Guerra elaboró los textos de las composiciones que se cantaron en la catedral de Málaga desde el mes de diciembre de 1749 hasta la fiesta de Epifanía de enero del año siguiente³⁴.

Tras su muerte, pronto sería contratado Antonio Pablo Fernández, dramaturgo que residía en Madrid, donde era fiscal de comedias; entre sus obras más representativas podemos destacar *El asombro de Jerez*, *Juana la Rabicorta* y *La prudencia en la niñez*³⁵. A Fernández se le atribuyen los textos de las composiciones que se cantaron en 1750³⁶, pues el primer salario que recibió de la catedral malacitana está datado en julio de aquel mismo año³⁷. Parece que su relación laboral con el cabildo malagueño se prolongó hasta 1767, pues en los salarios entregados a la capilla de aquel año se menciona al compositor de letras en el primer semestre, mientras que en el segundo semestre esta alusión desaparece³⁸.

²⁹ A.C.M., AA. CC. (Actas capitulares) nº 44, s.p. (sin paginar), 20-1-1735.

³⁰ Parece que Madrid sería un referente para este tipo de asuntos, pues, en el caso de la catedral de Toledo, Jaime Casellas iba a esta ciudad a buscar letras para sus villancicos de Navidad durante su magisterio, labor que le suponía una carga mayor que la propia composición de las piezas. MARTÍNEZ GIL, Carlos. *La capilla de música de la catedral de Toledo...*, op. cit., p. 128.

³¹ RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE GARCÍA, Susana Elena. *Ecdótica y estudio lingüístico de los villancicos del s. XVIII del archivo de la catedral de Málaga*. Tesis doctoral. Directora: Pilar Carrasco-Cantos. Universidad de Málaga, 2016, pp. 97 y 104.

³² A.C.M., Leg. (Legajo) 616, 2-9-1749.

³³ MARTÍN QUIÑONES, M^a Ángeles. *La música en la catedral de Málaga durante la segunda mitad del s. XVIII: La vida y obra de Jaime Torrens*. Tesis doctoral. Director: Antonio Martín Moreno. Universidad de Granada, 1997, vol. 1, pp. 413-414.

³⁴ RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE GARCÍA, Susana Elena. *Ecdótica y estudio lingüístico...*, op. cit., p. 108.

³⁵ ALVAR EZQUERRA, Manuel. *Villancicos dieciochescos*. Edición facsímil. Málaga: Ayuntamiento de Málaga, 1973, p. 13.

³⁶ RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE GARCÍA, Susana Elena. *Ecdótica y estudio lingüístico...*, op. cit., p. 111.

³⁷ A.C.M., Leg. 248, Pza.(Pieza) 2, 1-7-1750.

³⁸ A.C.M., Leg. 248, Pza. 2. Salarios fijos y variables, correspondientes al primer y segundo semestre, entregados a los ministros de la capilla musical.

A modo de reflexión debemos subrayar la vinculación de estos autores con la poesía no eclesiástica, hecho posiblemente relacionado con el tipo de lenguaje empleado en algunas de las piezas que analizaremos en el siguiente epígrafe. Además, resulta más que probable que el alargamiento de los villancicos durante el s. XVIII supusiera todo un reto para estos literatos, pues casi se quedaron sin fórmulas para un tema concreto y limitado tantas veces repetido hasta la saciedad; como resultado, recurrirían a lenguajes demasiado vulgares y hasta profanizantes, lo que provocaría la enérgica protesta de los cabildos y los primeros conatos de supresión³⁹.

En relación con los datos expuestos, es evidente que Juan Francés de Iribarren fue un privilegiado: contó durante su magisterio con la colaboración de poetas que compusieron textos nuevos cada año para sus obras, cuyo nombre, además, conocemos⁴⁰. Tal fue el aprecio y aceptación que mostró el cabildo hacia los poemas empleados por Iribarren que, tras la muerte del maestro navarro, se planteó usarlos para las pruebas de los siguientes candidatos al magisterio de capilla⁴¹. Pero no podemos decir lo mismo de su antecesor, Francisco Sanz, cuyos textos parecían no ser siempre del agrado del cabildo, pues en cierta ocasión se le exigió presentar estas letras a las autoridades competentes antes de ponerles música, con objeto de comprobar su idoneidad para una ceremonia religiosa tan importante como la Natividad⁴². Lo cierto es que este maestro contaba con cierta desventaja pues, aunque intentó librarse de la pesada carga que suponía la búsqueda de los textos, tuvo que ingeniárselas para conseguir las letras de sus composiciones, tarea que el cabildo le compensaba con un sobresueldo en algunas etapas puntuales⁴³.

Otro asunto que marca las diferencias entre Sanz e Iribarren fue la filtración de las nuevas tendencias compositivas en la música del maestro navarro, cuyas cantadas fueron la

³⁹ LÓPEZ-CALO, José. *La música en las catedrales españolas...*, op. cit., p. 530.

⁴⁰ Otros casos en los que se conoce el nombre del autor de las letras son la Capilla Real de Granada o la Capilla Real de Madrid. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE GARCÍA, Susana Elena. *Ecdótica y estudio lingüístico...*, op. cit., p. 97.

⁴¹ A.C.M., AA. CC. nº 50, fol. 682r, 20-11-1768.

⁴² El cabildo pedía que se comunicase al maestro de capilla Francisco Sanz que, en el caso de los villancicos que hiciera para las festividades del Corpus, Inmaculada Concepción y Navidad, llevara las letras a los señores magistrales para que fueran revisadas, con el objeto de que se cantaran cosas decentes. A.C.M., AA. CC. nº 39, fol. 158v, 23-12-1706.

⁴³ La ocupación del maestro Sanz en la búsqueda de letras para la composición musical de los villancicos debía ser una onerosa carga, pues exigía al cabildo “que se le den las letras para componer los villancicos o se le libre ayuda de costa para buscarlas de poetas que las sepan hacer; porque desde que entró en la prebenda se le libraron, por los señores obispos don Alonso de Santo Tomás y don Bartolomé de Espejo, doscientos reales en cada año para este fin, y habiendo llegado el señor obispo presente fray Francisco de San José, no se le ha librado cosa alguna, por lo que acudía al cabildo”; pero este denegó su petición. A.C.M., AA. CC. nº 39, fol. 163r, 7-1-1707.

cristalización de la influencia italianizante tan en boga en la época. Francisco Sanz, por su parte, se mostraba reacio a las nuevas tendencias compositivas, pues prefería una música “seria, según se practicaba en España”; con esta premisa no es que se negara a cumplir sus obligaciones compositivas, sino que “lo haría en aquel modo, rumbo y seriedad que él aprendió y practicó siempre”, ya que “le repugnaban estas músicas nuevamente introducidas”⁴⁴. Visto el férreo rechazo hacia las novedades musicales que mostraba Francisco Sanz, intuimos que no compuso ninguna cantada durante su magisterio de capilla en la catedral de Málaga⁴⁵. Sin embargo, Juan Francés de Iribarren parecía conocer este nuevo género a la perfección, pues se había formado en Madrid, cuna de la filtración de estas corrientes italianizantes; de hecho, durante sus años en Salamanca como organista, tuvo que sustituir al maestro Micieces en sus labores compositivas⁴⁶, oportunidad que aprovecharía para poner en práctica sus nuevos conocimientos⁴⁷.

VESTIGIOS DE RECURSOS SECULARES EN LAS CANTADAS DE NAVIDAD Y REYES DE IRIBARREN

Una vez aclaradas las novedades que este maestro navarro trajo consigo a la catedral de Málaga (siendo una de las más importantes la contratación de poetas para las poesías de sus villancicos), analizaremos la filtración de recursos profanos en las letras que estos literatos le proporcionaban para las festividades de Navidad y Reyes, características más propias de la música secular que de la religiosa⁴⁸. Generalmente, en los villancicos de Iribarren era

⁴⁴ A.C.M., AA. CC. nº 44, fol. 50r, 14-5-1728.

⁴⁵ En el archivo de la catedral de Málaga no se conserva ninguna cantada compuesta por Francisco Sanz y, aunque fue sustituido por Fernando Requena o José Messeguer durante algunas etapas de su magisterio, tampoco han sobrevivido al trascurso del tiempo obras de estos dos músicos, por lo que las primeras cantadas que aparecen en la catedral de Málaga durante el s. XVIII solo pueden atribuirse a Iribarren de manera fehaciente.

⁴⁶ NARANJO LORENZO, Luis E. Francés de Iribarren Echevarría, Juan. En: Casares Rodicio, Emilio (director y coordinador). *Diccionario de la música española e hispanoamericana*. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 2002, vol. 5, p. 235.

⁴⁷ Un ejemplo de su faceta como compositor en Salamanca sería la cantada *Tortolilla que amorosa*, pues esta obra se conserva tanto en la catedral de Málaga como en la de Salamanca. Si bien el catálogo de la seo salmantina la clasifica como “villancico” (GARCÍA FRAILE, Dámaso. *Catálogo Archivo de Música de la Catedral de Salamanca*. Cuenca: Instituto de Música Religiosa de la Diputación Provincial, 1981, p. 218), la fuente conservada en Málaga la titula “cantada” y, según se refleja en el manuscrito, fue interpretada en 1733 en la catedral malacitana (A.C.M., Sig. 78-16).

⁴⁸ Estos recursos profanos o seculares tienen su origen en dos focos íntimamente relacionados: por un lado, la música teatral de la época y, por otro lado, la música popular (cultivada por las clases más humildes de la población). En cuanto al término popular, conviene aclarar que la frontera terminológica entre los calificativos folclórico, popular o tradicional es bastante difusa y, ya que hasta

frecuente encontrar el habla de negros, vizcaínos, portugueses, sicilianos o asturianos⁴⁹; y, concretamente en sus cantadas, también hemos observado la presencia de dialectos, jergas o variantes lingüísticas diversas⁵⁰.

A pesar de que el análisis de estos textos presenta una gran dificultad a nivel ecdótico, puesto que las distintas lenguas o jergas han sufrido mucha variación en su transmisión textual⁵¹, se observa la presencia de algunas variantes lingüísticas concretas. En primer lugar, se ha identificado el sayagüés, presente en las cantadas *Que habréis primero*, *Hola chequillo*, *Hola Jau ah Riselo* y *Pardiobre*⁵². Originalmente, este fue un dialecto leonés rudimentario que se hablaba en Sayago (provincia de Zamora); poco después, dicho término también pasó a designar el habla rural de Salamanca o charro, muy característico por su tosquedad⁵³. Pronto el sayagüés se convirtió en una jerga artificial de los pastores, los cuales adquirirían el papel de “bobos” o campesinos ignorantes que, sin embargo, rebosaban de sentido común⁵⁴.

finales del s. XIX no surgieron las sociedades del folclore, preocupadas por la recolección y estudio del saber popular, hemos optado por no utilizar este término en un estudio centrado en la música del s. XVIII. GARCÍA GALLARDO, Francisco José *et al.* El estudio de las músicas tradicionales en Andalucía: de la colección al análisis transcultural. *Boletín de Literatura Oral*, 2017, vol. extra nº 1, p. 728.

⁴⁹ Aparte del empleo de jergas, en sus villancicos se insertaban frecuentemente secciones como las jácaras, tonadillas o pastorelas. NARANJO LORENZO, Luis E. *Transcripción de una selección de la obra de Juan Francés de Iribarren...*, *op. cit.*, p. 36.

⁵⁰ Según Noelia Rodríguez, los villancicos que sustituían a los responsorios en los maitines de Navidad “tenían como protagonistas a personajes populares o exóticos, que hablaban con modismos de sus lenguas o dialectos, suscitando la risa y jolgorio dentro del templo”. RODRÍGUEZ MARTÍN, Noelia. Villancicos barrocos de Diego Durón: reflexiones en torno a su inspiración canaria. *El museo canario*. 1999, LIV-1, p. 382. A esto se suma que, en la sociedad aristocrática de los Habsburgo, los errores en el buen decir (propios de palurdos y criados moriscos) eran motivo de burlas y risas; es por ello que, en el caso de los villancicos, los parlamentos ridículos de personajes cómicos entretenían al pueblo. VALBUENA BRIONES, Ángel. Los papeles cómicos y las hablas dialectales en dos comedias de Calderón. *Thesaurus*. 1987, tomo 42, nº 1, p. 47.

⁵¹ CANONICA, Elvezio. Del pecado plurilingüe a la absolución monolingüe. La Farsa del sacramento, llamada de los lenguajes. *Criticón*. 1996, nº 66-67, p. 370.

⁵² El sayagüés es un lenguaje con una carga de intencionalidad vulgarizante de gran arraigo en la tradición literaria. Suele tener un carácter burlesco, aunque este rasgo varía en su intensidad según el personaje que habla. REY SÁNCHEZ, Generosa. *Lenguas y dialectos hispánicos en los villancicos del Siglo de Oro. Edición de villancicos españoles del s. XVII (1621-1700)*. Tesis doctoral. Directores: Ramón Mariño Paz y José Ramón Morala Rodríguez. Universidad de Salamanca, 2010, p. 21.

⁵³ VALBUENA BRIONES, Ángel. Los papeles cómicos y las hablas dialectales..., *op. cit.*, p. 48.

⁵⁴ CANONICA, Elvezio. Del pecado plurilingüe a la absolución monolingüe..., *op. cit.*, pp. 371-372. En relación con este asunto cabe destacar que en las obras de Iribarren analizadas aparecen personajes con este perfil, como Celinda, Fenisa, Anfriso, Pascual, Gil, Gila, Feniso, Antón, Silvio, Batín o Riselo.

En cuanto a las características fonéticas de esta variante lingüística, Esther Borrego sostiene que la palatización inicial del fonema /l/ era uno de los rasgos típicos⁵⁵; a esto habría que sumar rotacismos o vacilación vocálica, vulgarismos que buscan la carcajada del público y muestran la escasa cultura de los personajes, así como onomatopeyas, formas apocopadas, frases hechas, sustitución de ciertos fonemas, etc.

*Pardiobre*⁵⁶, *q̄ aunque el frio no me dexa,*
queridos Pastorcillos de mi vida,
que ha de llegar à aquella luz polida
que veo en el Portal, y no se alexa.
Mas què miro! JESUS! y llo que veo!
pareceme lla Gloria: assi llo creo.
O, què hermosa, que sos, tierna Señora!
*Cierto, que en vuessa cara sos*⁵⁷ *Aurora;*
y à fee, que yo llo juro con lla vida,
que sin arruga estais, bella y polida.
Aquesse Chequitin, que heis oy parido;
tan rollizo, tan juerte, y tan erguido,
yo también chequitin, que soy Danzante,
tengo de divertir; y assi, dellante
de vos baylarle quiero.
Toca la gayta bien, toca gaytero,
que allà vò, por la nieve assi brincando,
y también bolteretas zapateando.
(Recitado de la cantada *Pardiobre*)

Con el dulce Tamboril,
la gaytilla, y Castañeta,

⁵⁵ BORREGO GUTIÉRREZ, Esther. Edición crítica de los textos. En: PEÑALVER SARAZIN, Guillermo y VILLARREAL FUENTES, José Manuel (eds.). *Juan Francés de Iribarren: Cantadas para la catedral de Málaga*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2011, p. 37. Para más información sobre este dialecto, véase: DE LAMANO Y BENEITE, José, *El dialecto vulgar salmantino*, Salamanca, Imprenta de “El Salmantino”, 1915; y CANONICA, Elvezio. *Del pecado plurilingüe a la absolución monolingüe...*, *op. cit.*, p. 371.

⁵⁶ Esta expresión, ya en desuso, significa “por Dios” y aparece en otras cantadas, aunque con otras formas como “pardiez” o “pardios”. DRAE (Diccionario de la Real Academia Española): <<http://dle.rae.es/?id=RuOXJSQ>> [Consultado el 10/03/19]. Según diccionarios de la época, es una “expresión de estilo familiar, que se usa a modo de interjección, para explicar el ánimo en que se está, acerca de alguna cosa”. *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua*, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, 1734, tomo 5, p. 126.

⁵⁷ “Vuesa” y “sos” son vulgarismos propios del sayagués, así como “chequitín”, “heis”, “vo” y “juerte”. BORREGO GUTIÉRREZ, Esther, Edición crítica de los textos..., *op. cit.*, p. 43.

*bailaré la zapateta*⁵⁸,
en el Prado, y el Redil,
que ha nacido el Buen Pastor.
Al Portal todo Zagal,
cada Oveja à su pareja,
que un Cordero aquí nos dexa,
guardadito en el Portal,
*gran Tesoro en un Vellon*⁵⁹.
(Área de la cantada *Pardiobre*⁶⁰)

Por otra parte, en la cantada *Hola Jau ah Riselo*, los pastores Batín y Riselo, interpretados por un tiple y un alto, también emplean el dialecto sayagüés. En esta ocasión, ambos dialogan sobre la llegada del Mesías durante el recitado, hacen uso de expresiones toscas y aluden a la mediocridad de sus personajes:

*OLA, jau, ha Riselo, que ya es hora*⁶¹
de esse sueño pesado te levantes.
No puedo, que una danza de Gigantes
me quiere sacudir.
Mira, que dora
la blanca, transparente, hermosa Aurora

⁵⁸ La gaita y el tamboril están claramente emparentados con los pastores rústicos, así como las castañetas, término que adquiere un doble sentido: en primer lugar, son los chasquidos de las manos que acompañan bailes y cánticos y, en segundo lugar, un instrumento típico de aquella época similar a las actuales castañuelas. La zapateta era un golpe o palmada que se da al pie o zapato, brincando al mismo tiempo en señal de regocijo. *Ibidem*, p. 43.

⁵⁹ Para comprender el significado de estos últimos versos debemos conocer el doble sentido de la palabra “vellón”: por un lado, se refiere a la lana de un cordero u oveja y, por otro, un tipo de moneda que circulaba en Castilla. De esta manera se alude a la metáfora del cordero que se identifica con Jesús y al tesoro que nos entrega con su sacrificio. *Ibid.*

⁶⁰ Todos los textos transcritos en el presente artículo no están normalizados, sino que fielmente copiados del pliego de los villancicos que los contiene o, en caso de no conservarse, directamente se han tomado de la fuente musical (manuscrito general o *particellas*); de ahí la presencia de faltas de ortografía, ausencia de signos de puntuación, etc. El motivo de esta elección en cuanto a la transcripción exacta de los textos es que muchos de los vulgarismos, vacilación vocálica o tiempos mal conjugados son propios de una jerga y, en caso de normalizar estos vocablos, estaríamos ocultando por error estas características lingüísticas tan relevantes para nuestro estudio.

⁶¹ Para entender el significado de la palabra “(H)ola” en este contexto, puede servir la tercera acepción del DRAE: “Interjección desusada, era usada para llamar a los inferiores”. DRAE: <<http://lema.rae.es/drae/?val=hola>> [Consultado el 13/07/19]. En cuanto a “Jau”, es una voz de monteros y pastores “usada para animar e incitar a algunos animales, especialmente a los toros”. DRAE: <<http://lema.rae.es/drae/?val=jau>> [Consultado el 13/07/19]. El término “ha” es una interjección usada para llamar la atención. DRAE: <<http://lema.rae.es/drae/?val=a>> [Consultado el 13/07/19].

TEATRALIDAD Y RECURSOS POPULARES EN LAS CANTADAS DE NAVIDAD Y REYES
MALAGUEÑAS DE JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN

*los montes con su bello rosiclèr,
y es medio dia.
Pues vâmos à comer.
Aora comer? No llegas à advertir,
que es media noche?
Pues guelbome à dormir.
Despierta, por tu vida, que el Egido,
todo de luces se mira guarnecido.
Ay, Batin, que es verdad! de chispas varias
se mira todo lleno: Luminarias
à esta hora?
Pero ay! ay! y que Niño tan donoso!
Què alegre! què bonico! y què gracioso!
con una Madre bella;
y me quemen à mi, sino es Doncella:
en sus brazos le miro ya gorjeando.
Si serà aquel Señor, que està esperando
el ansia fiel de tantas Profecias?
Dexate aora, Batin, de letanias:
toma tu esse Flauton, yo llas Sonajas,
y en su presencia hagamonos mil raxas⁶²;
que pues hace pucheros
por nuestro barro, ò lodo,
acallarle podremos de este modo.
El mecerle es mejor con tono tierno.
Porque rabie el Dimonio⁶³ de el Infierno.
(Recitado de la cantada *Hola Jau ah Riselo*)*

Aparte del dialecto sayagüés, hemos hallado el empleo de la lengua italiana, presente en la cantada *Per Maria gratia plena*. El poeta, con objeto de provocar la carcajada del público, ha querido emular el habla algo vulgarizada de un personaje italiano en esta pieza. Tal y como señala Generosa Rey, en la mayoría de los casos de villancicos hispanos que emplean variantes lingüísticas, solo se trata de lenguas parodiadas con una gran dosis de castellanización⁶⁴.

*Per Maria gratia plena,
per li Authori di universo,*

⁶² Covarrubias define “hacerse rajas” como “fatigarse y darse prisa a concluir alguna cosa con demasiado afecto”. COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de. *Tesoro de la Lengua Castellana o Española*. Madrid: Gabriel de León, tomo 5, 1674, p. 155.

⁶³ Según el Diccionario de Autoridades, este vocablo es “lo mismo que Demónio; es voz corrompida por ignorancia o jocosidad”. *Diccionario de la lengua castellana...*, *op. cit.*, tomo 3, 1732, p. 284.

⁶⁴ REY SÁNCHEZ, Generosa. *Lenguas y dialectos hispánicos en los villancicos del Siglo de Oro...*, *op. cit.*, p. 18.

*donai donai Signori,
festibo piacentero
donai li Caritàt,
al misero pachente passagero
donai, donai, donai.*

(Entrada de la cantada *Per Maria gratia plena*)

*Yò porto piu atontato
di ver il Sol, vestito di Incarnato;
mai piacheri mi dà que la visione
chi un plato di Pollastra⁶⁵ è macarrone;
la Note fa dileto,
il hipocràs⁶⁶, Rossoli⁶⁷ Espanoleto.*

(Recitado de la cantada *Per Maria gratia plena*)

En relación con este plano lingüístico, también debemos destacar que en las cantadas de Navidad y Reyes de Iribarren encontramos popularismos de una índole más amplia, como diminutivos, frases hechas, onomatopeyas, el cambio de algunos fonemas o su desorden dentro de la misma palabra y la errónea conjugación de algún verbo. En el caso de aquellos personajes que encarnan a pastores toscos que cometen ciertas faltas al hablar, Iribarren recurre a las voces de bajo de su capilla para protagonizar estas obras, registro vocal mucho menos ágil y virtuoso que el de tiple, alto o tenor. Por tanto, no parece casual que las composiciones *Oyendo a un pajarote*, *Dígame, dígame* o *Señora parida*, de cuyo texto a continuación recogemos un extracto, estén interpretadas por estos cantantes de registro grave.

*Oyendo à un Paxarote, que cantaba,
Dexè de mi cabaña el centro escaso,
y al escochar mil cosas ò contaba,
quise luego seguir su alegre passo.*

(Recitado 1 de la cantada *Oyendo a un pajarote*)

⁶⁵ Este término es sinónimo de “pollo”. DRAE: <<http://dle.rae.es/?id=TaIYMSr>> [Consultado el 10/03/19].

⁶⁶ Se define este término como “bebida hecha con vino, azúcar, canela y otros ingredientes”. <DRAE: <http://dle.rae.es/?id=KT6sK3f>> [Consultado el 10/03/19].

⁶⁷ El “rosoli” o “rosolí” es una bebida muy similar al hipocrás, ya que consiste en un “aguardiente con canela, azúcar y otros ingredientes”. DRAE: <<http://dle.rae.es/?id=WjTRuuE>> [Consultado el 10/03/19].

TEATRALIDAD Y RECURSOS POPULARES EN LAS CANTADAS DE NAVIDAD Y REYES
MALAGUEÑAS DE JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN

*Con el arco de christo havemos dado
es que qual Yris todo mal desterria*
(Recitado 2 de la cantada *Dígame, dígame*)

*Yo me estaba en mi choza Dios loado
y escoche vigolines por el viento
sali asi como esto q. anfictionado
me árrebato el rumor de su contento
he llegado hasta aquí Señora mia
donde admirado esto Jesus Maria!
Mas como el Rabel toco he consentido
Ya q. logre tal suerte ser complido.*
(Recitado de la cantada *Señora parida*)

Aparte de estos errores lingüísticos intencionados, tal y como se observa en los siguientes fragmentos, hemos localizado en estos textos palabras algo subidas de tono, teniendo en cuenta que eran obras para ser interpretadas en el templo.

*Que nevado el cabello del rocío
el dulce esposo despreciando el frío
ronda a su esposa la naturaleza⁶⁸*
(Recitado de la cantada *Montes tenedme envidia*)

*Que temprano o bien mio
A rondar a tu esposa has madrugado*
(Recitado de la cantada *Qué temprano ¡oh! bien mio*)

Teniendo en cuenta las fechas de composición de las cantadas en las que encontramos un registro lingüístico algo tosco y vulgar, vemos que este se halla presente a lo largo de todo su magisterio en la catedral de Málaga, lo que nos impide atribuirlo a un solo poeta de los tres que estuvieron contratados durante dicha etapa. Este tipo de registro se encuentra en las piezas *Dígame, dígame* (1737), *Qué habréis primero* (1741), *Has visto Gila* (1743), *Señora parida* (1746) y *¡Ay! tierno pastor mio* (1759). Según estos datos, podemos afirmar que, excepto en el último caso, los textos de todas las piezas anteriores pertenecieron al poeta

⁶⁸ Tanto en este poema como en el siguiente, la expresión “rondar a tu esposa”, con una clara reminiscencia sexual, hace alusión al pecado de la lujuria. Aunque no era muy habitual encontrar este tipo de recursos en los textos empleados por Iribarren, las letras de algunos villancicos que se cantaban en los maitines de Navidad o Epifanía en España “no eran sino auténticas bufonadas”, donde el humorismo, trivialidad o grosería dominaban los templos hispánicos en momentos solemnes de la liturgia. GONZÁLEZ VALLE, José V. *Música litúrgica con acompañamiento orquestal, 1750-1800*. En: BOYD, Malcolm y CARRERAS LÓPEZ, Juan José (eds.). *La música en España en el s. XVIII..., op. cit.*, p. 76.

José Guerra. No obstante, sí se observa una tendencia al empleo de jergas concretas como el sayagüés o el italiano a mediados de siglo, etapa en la que el poeta Antonio Pablo Fernández estaba al servicio de la catedral⁶⁹. Por tanto, del empleo de simples vulgarismos o expresiones coloquiales, pasamos a mediados del s. XVIII al uso de dialectos o jergas claramente reconocibles por el pueblo.

Además de rasgos dialectales o registros lingüísticos vulgares, en las piezas analizadas se encuentra algún elemento aislado que demuestra la teatralización de este tipo de repertorio en algunos casos concretos, pese a que su destino eran los templos y lugares sagrados. En el caso de la cantada *Qué habréis primero*, las onomatopeyas “exe, exe” son acompañadas de una aclaración sobre la manera de interpretar este pasaje, pues Iribarren indicaba que el cantante debía simular estar “tosiendo”, como podemos observar en la siguiente ilustración, lo cual se traduce en el empleo de intervalos de tercera descendentes que emulan el sonido que esta acción produce:

Ilustración 3. Segundo recitado de la cantada *Qué habréis primero* (cc. 6-8). Parte de tiple 1, tiple 2 y acompañamiento del manuscrito general del autor. A.C.M., Sig. 77-19 (sección música).

Pero a todo lo ya mencionado debemos sumar la aparición de canciones propias de la tradición popular en las cantadas de Navidad y Reyes de este compositor, como el trébole, presente en el área de su obra *Vamos claros mi niño*.

⁶⁹ El sayagüés se emplea en las cantadas *Hola chequillo* (1747), *Hola Jau ah Riselo* (1751) y *Pardiobre* (1751), mientras que el italiano aparece en *Per Maria gratia plena* (1753). Excepto la primera pieza, cuyo texto fue elaborado por José Guerra, el resto son atribuibles al poeta Antonio Pablo Fernández.

TEATRALIDAD Y RECURSOS POPULARES EN LAS CANTADAS DE NAVIDAD Y REYES
MALAGUEÑAS DE JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN

*Esta Arieta Niño hermoso
quando abajo te has venido
y a mi cuerda te has unido
trebole te la canta mi amor.*

(Área de la cantada *Vamos claros mi niño*)

Ilustración 4. Área de la cantada *Vamos claros mi niño* (cc. 133-138). Parte de violín 1, violín 2, bajo y acompañamiento del manuscrito general. A.C.M., Sig. 78-17 (sección música).

Según Ignacio Arellano, el “trébole” era una canción tradicional que se cantaba la noche de San Juan, cuando se iba a coger el trébol⁷⁰. Se trata de una copla vinculada a las fiestas campesinas relacionable con todo tipo de celebraciones populares aldeanas, aunque más concretamente con las de primavera y de San Juan; su arraigo era tal que estuvo muy presente en toda la comedia del Siglo de Oro y, pese a ser numerosos los ejemplos conservados, quizá los más representativos sean los de Tirso de Molina en sus comedias *La fingida Arcadia*, *Segunda parte de Santa Juana* y *La villana de la Sagra*, o Lope de Vega en *Peribáñez*, donde este literato glosa un estribillo muy tradicional⁷¹:

*Trébole, ¡ay Jesús, cómo huele!
Trébole, ¡ay Jesús, qué olor!
Trébole de la casada*

⁷⁰ ARELLANO AYUSO, Ignacio. Los textos poéticos para las obras musicales de Iribarren. En: LABEAGA MENDIOLA, Juan Cruz (ed.), *Juan Francés de Iribarren. Compositor 1699-1767*. Navarra: Coral Nora de Sangüesa, p. 186.

⁷¹ DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier. *Teatro de Lope de Vega y la lírica tradicional*. Murcia: Departamento de Literatura Española de la Universidad de Murcia, 1983, p. 295-297.

*que a su esposo quiere bien;
de la doncella también
entre paredes guardada,
que fácilmente engañada,
sigue su primer amor.
Trébole, ¡ay Jesús, cómo huele!
Trébole, ¡ay Jesús qué olor!
Trébole de la soltera
que tantos amores muda:
trébole de la viuda
que otra vez casarse espera,
tocas blancas por defuera
y faldellín de color.
Trébole, ¡ay Jesús, cómo huele!
Trébole, ¡ay Jesús, qué olor!
(Peribáñez, Lope de Vega)*

Esta tradición de coger el trébol la mañana de San Juan consistía en encontrar aquel capricho de la naturaleza que era la flor de cuatro hojas, lo cual auguraba un buen porvenir a quien lo hallase y, según se desprende de los versos de Lope de Vega, esta prosperidad estaba claramente vinculada con asuntos del amor⁷². Lo sorprendente en el caso de la cantada *Vamos claros mi niño* es cómo el texto empleado por Iribarren alude a esta canción popular de claros tintes amatorios, lo que traslada el amor entre parejas al cariño que un pastor profesaba hacia el Niño Jesús.

Como podemos observar en la anterior ilustración, la figuración empleada por Iribarren en esta canción del trébole recurre incesantemente al ritmo de corchea con puntillo, semicorchea y corchea tan típico de las pastorelas. De esta manera, la población no solo escuchaba una letra conocida, sino que un ritmo que evocaba las canciones que llenaban su día a día⁷³.

La cercanía que el pueblo sentía hacia este tipo de canciones supondría un medio más para captar su atención y hacerles llegar el mensaje de Dios de una manera más efectiva. En cierto modo, la Iglesia se mostraba condescendiente ante la inclusión de recursos más propios de la música del pueblo y de clases bajas en aras de conseguir su principal objetivo: adoctrinar en la fe cristiana. Pero este recurso no es exclusivo de las piezas de Iribarren analizadas en el presente artículo, pues existen otros casos como la cantada compuesta por

⁷² SALVADOR Y CONDE, J. Folklore español. Fiestas de San Juan en la poesía española. *Estudios turísticos*. 1968, nº 17, pp. 34-36.

⁷³ Del género de la pastorela hablaremos con más detenimiento al final de este epígrafe.

TEATRALIDAD Y RECURSOS POPULARES EN LAS CANTADAS DE NAVIDAD Y REYES
MALAGUEÑAS DE JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN

Pedro Aranaz y Vides, titulada *Yo soy, hermoso Niño*, donde se hace referencia al juego de la pizpirigaña⁷⁴.

Si bien la Navidad en la catedral de Málaga era un evento perfecto para incluir canciones en tono alegre y festivo como el trébole, también las cantadas de Iribarren recurrieron a una nana. Concretamente en el área de la cantada *Hola Jau ah Riselo*, hemos observado que los humildes pastores cantan al Niño una canción de cuna, lo que musicalmente se traduce en el empleo de modelos melódicos oscilantes que parecen emular el movimiento arruyador de una madre mientras acuna a su pequeño.

109 **Amoroso**

Duer - me - Duer - me be-llo Ni - ño a la ro ro -
mi - ra que te a-rru-llo - yo a la ro ro -

Amoroso

6 6+ 6 3# 6 3#

⁷⁴ Esta pieza de Pedro Aranaz (1740-1820) se encuentra conservada en el monasterio de Guadalupe. SÁNCHEZ LÓPEZ, Gustavo. *Las cantadas de Navidad...*, *op. cit.*, p. 614.

116

-ro ro - - (ro) mi - ra que te a - rru - llo yo te a - rru - llo

-ro ro - - ro mi - ra que te a - rru - llo yo te a - rru - llo

6/4 3#4 5 6/4

Ilustración 5. Área de la cantada *Hola Jau ah Riselo* (cc. 109-121). Parte de flauta, violín 1, violín 2, tiple, alto y acompañamiento. A.C.M. Sig. 76-16 (sección música).

Aparte de la alusión a canciones y juegos concretos, también es recurrente en las cantadas analizadas la mención de instrumentos musicales, bailes tradicionales, términos relacionados con la música y onomatopeyas que reflejan un cierto ritmo o sonido, como podemos ver en los siguientes ejemplos:

*Y aturda el portal
Con el tamboril*
(Área de la cantada *Silvio soy músico antiguo*)

*Señora Parida Yo soy un Pastor
q. un Rabel lo toco con gran perfeccion*
(Entrada de la cantada *Señora parida*)

*Con el dulce Tamboril,
la gaytilla, y Castañeta,
bailaré la zapateta*⁷⁵.

⁷⁵ La gaita y el tamboril están claramente emparentados con los pastores rústicos, así como las castañetas, término que adquiere un doble sentido: en primer lugar, son los chasquidos de las manos que acompañan bailes y cánticos y, en segundo lugar, un instrumento típico de aquella época similar a las actuales castañuelas. La zapateta era un golpe o palmada que se da al pie o zapato, brincando al mismo tiempo en señal de regocijo. BORREGO GUTIÉRREZ, Esther. Edición crítica de los textos..., *op. cit.*, p. 43.

(Área de la cantada *Pardiobre*)⁷⁶

*Al son bullicioso
de albugue⁷⁷ gozoso,
naciendo tu luz,
te ofrezco sencillo*

el son sonetillo del tu tu ru tu.

(Área 2 la cantada *Oyendo a un pajarote*)

*Los que con Mudanzas por ti estan,
Ta pa la tan pan tan*

(Área de la cantada *Hola chequillo*)

La presencia de elementos populares en estos textos resulta evidente y, como consecuencia, Iribarren también tomaría prestados ciertos recursos sonoros más propios de la música de campesinos que de la eclesiástica. De ahí que, por ejemplo, cuando aparecen onomatopeyas que emulan instrumentos de percusión, Iribarren opte por melodías estáticas y repetitivas cuyo ritmo evoca a estos instrumentos.

32

f *p* *f*

ta-pa-la tan pan tan ta-pa-la tan pan tan tan tan

p *f*

Ilustración 6. Área de la cantada *Hola chequillo* (cc. 32-37). Parte de violín 1, violín 2, bajo y acompañamiento. A.C.M. Sig. 76-15 (sección música).

⁷⁶ Tal y como se aprecia en la ilustración 8, en esta pieza la gaita es emulada en el acompañamiento.

⁷⁷ El DRAE aporta dos significados de este término; el primero se refiere a una flauta simple y rústica propia de juglares y pastores, y el segundo hace alusión a los dos platillos pequeños de latón usados para marcar el ritmo de canciones y bailes populares. DRAE: <<http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=albugue>> [Consultado el 26-04-19].

Podríamos presuponer, en cierta manera, que este maestro captaba la esencia de los poemas a los que debía poner música y plasmaba con sonidos el ambiente que estos describían, pero lo cierto es que también trasladaba este tipo de recursos a otras cantadas cuyas letras no mostraban ninguno de los factores anteriormente mencionados a nivel literario. El ejemplo más evidente es la pastorela con la que finaliza la cantada *A Belén caminad pastorcillos*, que, pese a describir el baile con el que los pastores celebran el Nacimiento, muestra un vocabulario más refinado:

*Celebren pastores,
con júbilo igual,
en hijo y en madre,
belleza y piedad.
Mostrando gozosos,
que está en el portal,
en uno y en otro,
la gloria y la paz.*

(Pastorela de la cantada *A Belén caminad*)

En cuanto al término “pastorela”, cabe mencionar que Pilar Ramos la describía como una pieza compuesta en 6/8 o 12/8, donde predominaban formulaciones rítmicas como la corchea con puntillo, semicorchea y corchea, notas pedales, armonías simples, bajos repetitivos y un *tempo* moderado (*Andante, Moderato, Largo...*); y, aunque podía estar presentes en villancicos de otras festividades, normalmente aparecía en los villancicos de Navidad⁷⁸. Por su parte, Álvaro Torrente añadía algún detalle más relacionado con este tipo de movimientos, que combinaban el ritmo *alla siciliana* (6/8 con un puntillo en la primera corchea de cada tres) y el denominado *stylus rusticanus* o, lo que es lo mismo, las tan peculiares terceras y sextas paralelas en los instrumentos agudos que imitaban la rusticidad de la música pastoril⁷⁹.

Una vez citadas estas características generales, observamos en la siguiente ilustración que la pastorela compuesta por Iribarren cumple con gran parte de estas premisas, pues emplea un compás de 12/8, recurre reiteradamente al esquema rítmico de corchea con puntillo, semicorchea y corchea, notas tenidas o movimientos melódicos repetitivos en el bajo, una armonía sencilla y, por último, un movimiento paralelo de las voces a distancia de tercera o sexta.

⁷⁸ RAMOS LÓPEZ, Pilar. Pastorelas and the pastoral tradition in 18th Century Spanish villancicos. En: Knighton, Tess y Torrente, Álvaro (eds.), *Devotional music in Iberian world, 1450-1800. The villancico and related genres*. EE. UU.: Ashgate Publishing Company, 2007, pp. 289-290 y 304-305.

⁷⁹ TORRENTE SÁNCHEZ-GUISANDE, Álvaro. La modernización/italianización de la música sacra..., *op. cit.*, p. 137.

TEATRALIDAD Y RECURSOS POPULARES EN LAS CANTADAS DE NAVIDAD Y REYES
MALAGUEÑAS DE JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN

Pastorela a duo

The first system of the musical score is titled "Pastorela a duo". It consists of three staves. The top two staves are in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 12/8. The bottom staff is in bass clef with the same key signature and time signature. The music features a melody in the upper staves and a bass line in the lower staff. A measure number "6" is printed below the bass staff.

The second system of the musical score continues the piece. It also consists of three staves in treble and bass clefs with a key signature of one sharp and a time signature of 12/8. The notation continues with melodic lines and a bass line. A measure number "4" is printed at the beginning of the system, and a measure number "6" is printed at the end of the bass staff.

6
Ce - le - bren pas - to - res con jú - - bi - lo j
Ce - le - bren pas - to - res con jú - - bi - lo j

Ilustración 7. Pastorela de la cantada *A Belén caminad* (cc. 1-7). Parte de violín 1, violín 2, tiple, alto y acompañamiento⁸⁰.

Aunque el único movimiento denominado por el propio Iribarren «pastorela» es el incluido en la cantada *A Belén caminad*, hemos encontrado alguna otra sección con rasgos muy similares. Como ejemplo citaremos el área de la cantada *Pardiobre*, cuyas notas pedal en el acompañamiento (fomadas por la tónica y la dominante del acorde, sin la tercera), compás de 6/8, ritmos recurrentes de corchea con puntillo, semicorchea y corchea, una armonía sencilla y algo estática, y el uso de un instrumento de viento como el oboe recrean un entorno bucólico en el que los pastorcillos son los protagonistas.

⁸⁰ Tanto esta como la siguiente ilustración son una transcripción realizada por Laura Lara Moral desde las *particellas* originales, puesto que no se conserva el manuscrito general de la obra.

Ilustración 8. Área de la cantada *Pardiobre* (cc.1-4). Parte de oboe, violín1, violín 2, tiple y acompañamiento.

A diferencia de la pastorela de la cantada *A Belén caminad*, el área de la cantada *Pardiobre* está impregnada de un fuerte carácter teatral y sugiere una posible escenificación de lo que el texto evoca⁸¹. Sorprendentemente, este recurso es mucho más habitual en los villancicos de pastorela o de tonadilla que en aquellos villancicos formados por recitados o áreas⁸², como son las cantadas objeto de estudio en este artículo.

Otro dato destacable relacionada con esta área de la cantada *Pardiobre* es que aparecen términos como “tamboril”, “gaitilla” o “castañeta”, que señalan los instrumentos musicales utilizados por los pastorcillos. Esta sonoridad de la gaita es emulada por los violines y el acompañamiento con unos acordes sin tercera (ver ilustración anterior), recurso denominado bajo de *musette*⁸³. Vistas todas estas semejanzas entre la pastorela y el área de

⁸¹ En el texto de esta área un pastor relata en primera persona la danza que ofrece al Niño Jesús para celebrar su nacimiento.

⁸² RAMOS LÓPEZ, Pilar. Pastorelas and the pastoral tradition..., *op. cit.*, p. 295.

⁸³ Según Ramón Andrés, el instrumento denominado *musette* es un aerófono de la familia de los caramillos, chirimías u oboes rústicos que, con el tiempo, describirá un tipo de gaita. Su timbre se asocia al entorno rural y está relacionado con la música de los conjuntos campestres. GONZÁLEZ COBO, Ramón Andrés. *Diccionario de instrumentos musicales: de Píndaro a J.S. Bach*, Barcelona, Bibliograf, 1995, pp. 259-263.

la cantada *Pardiobre*, podríamos aventurarnos a catalogar este movimiento como un “área de pastorela”.

Si bien las pastorelas no eran secciones muy comunes en el s. XVIII, Pilar Ramos ha podido identificar trescientas noventa y cuatro datadas desde la época dieciochesca hasta comienzos del s. XIX⁸⁴. A pesar de la ausencia de escenografía o cambios de vestuario, la presencia de personajes pastoriles que danzaban sus rústicos bailes nos hace intuir el aliciente que este tipo de piezas podía suponer para un público deseoso de ver espectáculo en el sentido más amplio de la palabra⁸⁵.

Este uso de elementos populares en los villancicos de la catedral de Málaga también fue comentado por Bolea y Sintas, quien señalaba que en la noche de Navidad se hacían representaciones teatrales en la iglesia que entretenían al pueblo y mientras llegaba la hora de los Divinos Oficios, evitaban que la gente pasase la noche en las tabernas; no obstante, los excesos hicieron que se prohibieran en numerosas ocasiones, ya que el cabildo malagueño no toleraba las faltas de respeto al templo⁸⁶. Así pues, era costumbre en Málaga cantar algunas coplas y versos alusivos a la fiesta de la Navidad, pero estos cantos pronto se llenarían de chistes y sátiras que provocaban la risa del público y, aunque eran considerados un género serio, estos no perdieron su carácter festivo y jocoso, por lo que serían definitivamente prohibidos a finales del s. XVIII; sin embargo, los villancicos compuestos para otras festividades como la Purísima Concepción o el Corpus Christi nunca estuvieron impregnados de este carácter burlesco⁸⁷.

Aunque las anteriores afirmaciones aluden al villancico de forma general, parece que las cantadas de Navidad y Reyes de Iribarren también se ajustan a dichas premisas: estas obras, pese a estar asociadas con un registro algo más serio y solemne en estudios previos, no tardaron en filtrar muchos de los recursos populares tan típicos del villancico.

Por último, aunque no menos importante, hemos observado un elemento muy peculiar en las áreas analizadas, fruto del trasvase entre el género teatral y el eclesiástico. Si bien todos los rasgos populares mencionados son bastante fáciles de localizar y reconocer en las cantadas objeto de estudio, este otro factor que a continuación citamos requiere un profundo análisis formal para poder ser captado: la gran mayoría de las áreas de estas cantadas muestran a simple vista un esquema tripartito, ya que son áreas *da capo* (ABA')⁸⁸;

⁸⁴ Principalmente a partir de 1732, comenzaron a proliferar en la Península. RAMOS LÓPEZ, Pilar. Pastorelas and the pastoral tradition..., *op. cit.*, pp. 294 y 300.

⁸⁵ *Ibidem*, pp. 296-297.

⁸⁶ BOLEA Y SINTAS, Miguel. *La catedral de Málaga*. Málaga: Arturo Gilabert, 1894, p. 28

⁸⁷ *Ibidem*, pp. 30-33 y 44.

⁸⁸ Según Álvaro Torrente, el modelo *da capo* ya estaba consolidado en Italia desde 1690. TORRENTE SÁNCHEZ-GUISANDE, Álvaro. La modernización/italianización de la música sacra..., *op. cit.*, p. 139.

pero, a su vez, se corresponden con una estructura interna algo más compleja, denominada «pentapartita»⁸⁹. Como se ha podido observar, la sección A se subdivide a su vez en cinco subsecciones: R1, A1, R2, A2 y R3 (las zonas denominadas R1, R2 y R3 son *ritornellos* instrumentales, mientras que A1 y A2 son secciones vocales). Seguidamente, tenemos la sección B, que se trata nuevamente de una zona vocal y, para terminar el área, se reexpone la sección A completa. De esta manera, puesto que villancicos y cantadas se basaban en modelos profanos, también adoptarían las características formales y estilísticas de la música teatral⁹⁰.

CONCLUSIONES

Como consecuencia los datos expuestos, podemos afirmar que las cantadas de Navidad y Reyes de Iribarren son un crisol de influencias, pues combinan tanto tradiciones locales e internacionales, como lo autóctono (jergas o dialectos, canción del trébole...) y lo foráneo (recitados y áreas). Estas composiciones se vieron impregnadas de cultura local y dejaron a un lado lo culto y refinado para acercarse al pueblo.

Dado que la comunidad de fieles era el público al que iban destinadas estas piezas y, puesto que este colectivo también consumía música fuera del templo, la influencia de la música teatral supondría un aliciente más para acudir a la iglesia; de hecho, estos recursos, tan criticados por los teóricos de la época y las autoridades eclesiásticas, serían legitimados en cierta medida por los centros religiosos en aras de acercar al pueblo la fe católica.

Generalmente, en los villancicos de Iribarren era frecuente encontrar el empleo de jergas o dialectos y la inserción de tonadillas y pastorelas, pero lo verdaderamente insólito de los datos expuestos con anterioridad reside en la permeabilidad de los recursos teatrales y populares en sus cantadas de Navidad y Reyes, género catalogado por muchos estudiosos como serio, refinado y solemne. Como hemos señalado, algunas de estas piezas muestran la presencia de rasgos populares a nivel literario que, claramente, incentivaron al maestro navarro a aplicar ciertas técnicas sonoras que acercaban estas obras al pueblo llano; pero incluso en alguna cantada cuyos textos evitaban el empleo de vulgarismos o popularismos, el maestro asumía que el carácter general de la pieza debía ser enfatizado con el empleo de ritmos y sonoridades propias de la cultura musical del pueblo.

⁸⁹ Este tipo de área también era denominada área sonata o área con sección de desarrollo por M^a Ángeles Martín, quien sostenía que a partir de los años setenta del s. XVIII esta nueva forma empezaba a desbancar al área da capo tradicional. MARTÍN QUIÑONES, M^a Ángeles. *La música en la catedral de Málaga...*, *op. cit.*, vol. 1, p. 483.

⁹⁰ TORRENTE SÁNCHEZ-GUISANDE, Álvaro. Las secciones italianizantes en los villancicos de la Capilla Real, 1700-1740..., *op. cit.*, p. 89.

Como sostenía Manuel Alvar, los villancicos de Iribarren “no son otra cosa que teatro cantado dentro del templo” y llegaron a la iglesia recursos más propios del género de la tonadilla que de la música eclesiástica⁹¹. Pero, tras la elaboración de este estudio, podemos afirmar que, al igual que sus villancicos, sus cantadas de Navidad también sufrieron esta profanación. En definitiva, la convivencia de estos dos géneros durante el s. XVIII trajo consigo una hibridación que afectaba a diferentes planos y, dado que podían intercambiar secciones o movimientos, sus fronteras mostraban cierta permeabilidad en lo que a recursos literarios y musicales se refiere.

APÉNDICE I

Tabla con las piezas escogidas para el presente análisis, incluyendo título, signatura y año de composición.

Título	Signatura	Año de composición
<i>Flores cogiendo va una pastorcilla</i>	Sig.: 76-10	1733
<i>Quién me dirá</i>	Sig.: 77-23	1733
<i>Tortolilla qué amorosa</i>	Sig.: 78-16	1733
<i>Ave que deja el nido</i>	Sig.: 75-13	1734
<i>Has oído Fenisa</i>	Sig.: 76-12	1735
<i>Niño agraciado</i>	Sig.: 77-26	1735
<i>A Belén caminad</i>	Sig.: 75-4	1736
<i>Oyendo a un pajarote</i>	Sig.: 77-27	1736
<i>Con mirra, incienso y oro</i>	Sig.: 75-28	1737
<i>Dígame, dígame</i>	Sig.: 75-25	1737
<i>Fogosa inteligencia</i>	Sig.: 76-11	1737
<i>¡Oh! bienaventurada</i>	Sig.: 77-7	1738
<i>Silvio soy músico antiguo</i>	Sig.: 78-13	1739
<i>Yo y dos brutos</i>	Sig.: 78-23	1740
<i>Hasta aquí Dios amante</i>	Sig.: 76-14	1741
<i>Que habréis primero</i>	Sig.: 77-19	1741
<i>Nevado albergue</i>	Sig.: 77-6	1742
<i>Has visto Gila</i>	Sig.: 76-13	1743
<i>Montes tenedme envidia</i>	Sig.: 77-4	1743
<i>El comilón honrado</i>	Sig.: 75-30	1744

⁹¹ ALVAR EZQUERRA, Manuel. *Villancicos dieciochescos...*, op. cit., pp. 17-18.

TEATRALIDAD Y RECURSOS POPULARES EN LAS CANTADAS DE NAVIDAD Y REYES
MALAGUEÑAS DE JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN

<i>Qué alegre caminas</i>	Sig.: 102-1	1744
<i>Siendo pastor de fama</i>	Sig.: 78-11	1745
<i>Qué temprano ¡oh! bien mío</i>	Sig.: 77-22	1746
<i>Señora parida</i>	Sig.: 78-7	1746
<i>Hola chequillo</i>	Sig.: 76-15	1747
<i>Vamos claros mi niño</i>	Sig.: 78-17	1748
<i>Qué es esto cielos</i>	Sig.: 77-18	1750
<i>Hola Jau ah Riselo</i>	Sig.: 76-16	1751
<i>Pardiobre</i>	Sig.: 77-11	1751
<i>Per Maria gratia plena</i>	Sig.: 77-12	1753
<i>Respira Adán</i>	Sig.: 78-1	1753
<i>Los orbes celestiales</i>	Sig.: 76-27	1754
<i>Jerusalén eleva</i>	Sig.: 76-22	1755
<i>¡Oh! qué bien que suspenden</i>	Sig.: 77-9	1756
<i>Hola pastores</i>	Sig.: 76-17	1757
<i>Ya ¡oh! gran naturaleza</i>	Sig.: 78-22	1757
<i>Hombres prevenid</i>	Sig.: 76-18	1758
<i>¡Oh! qué halagüeña canción</i>	Sig.: 77-10	1758
<i>Qué es esto amor</i>	Sig.: 77-17	1758
<i>Ya anticipo la alegre primavera</i>	Sig.: 78-20	1758
<i>¡Ay! tierno pastor mío</i>	Sig.: 75-15	1759
<i>Por aquel horizonte</i>	Legajo 295	1759
<i>Mil veces sea bendito</i>	Sig.: 98-5	1760

REFERENCES / REFERENCIAS

Monografías

ALVAR EZQUERRA, Manuel. *Villancicos dieciochescos*. Edición facsimil. Málaga: Ayuntamiento de Málaga, 1973.

BOLEA Y SINTAS, Miguel. *La catedral de Málaga*. Málaga: Arturo Gilabert, 1894.

DE LAMANO Y BENEITE, José. *El dialecto vulgar salmantino*. Salamanca: Imprenta de “El Salmantino”, 1915.

DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier. *Teatro de Lope de Vega y la lírica tradicional*. Murcia: Departamento de Literatura Española de la Universidad de Murcia, 1983. ISBN 84-86031-23-0.

LAURA LARA MORAL

DÍEZ MARTÍNEZ, Marcelino. *La música en Cádiz: La catedral y su proyección urbana durante el siglo XVIII*. Cádiz: Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz y Servicio de publicaciones de la Diputación de Cádiz, 2004. ISBN 9788496274389.

GARCÍA FRAILE, Dámaso. *Catálogo Archivo de Música de la Catedral de Salamanca*. Cuenca: Instituto de Música Religiosa de la Diputación Provincial, 1981. ISBN 978-84-500-4325-9.

GONZÁLEZ COBO, Ramón Andrés. *Diccionario de instrumentos musicales: de Píndaro a J.S. Bach*. Barcelona: Bibliograf, 1995. ISBN 978-84-8307-394-0.

LÓPEZ-CALO, José. *La música en las catedrales españolas*. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2012. ISBN 978-84-89457-48-5.

MARTÍN MORENO, Antonio. *Historia de la música española. 4. Siglo XVIII*. Madrid: Alianza Música, 1985. ISBN 9788420685046.

MARTÍNEZ GIL, Carlos. *La capilla de música de la catedral de Toledo (1700-1764): evolución de un concepto sonoro*. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2003. ISBN 9788477883166.

NARANJO LORENZO, Luis E. *Transcripción de una selección de la obra de Juan Francés de Iribarren (1699-1767): estudio preliminar y catálogo* (inédito), 1997. Trabajo disponible en el Centro de Documentación Musical de Andalucía (Granada).

PAVÍA I SIMÓ, Josep (ed.). *Francesc Valls: Mapa Armónico Práctico (1742a)*. Edición facsímil del ejemplar manuscrito conservado en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona (Manuscrito 783). Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002. ISBN 978-84-00-08068-6.

Capítulos de monografías o diccionarios

ARELLANO AYUSO, Ignacio. Los textos poéticos para las obras musicales de Iribarren. En: Labeaga Mendiola, Juan Cruz (ed.). *Juan Francés de Iribarren. Compositor 1699-1767*. Sangüesa: Coral Nora de Sangüesa, 1999. pp. 157-192. ISBN 84-605-9835-7.

BORREGO GUTIÉRREZ, Esther. Edición crítica de los textos. En: PEÑALVER SARAZIN, Guillermo y VILLARREAL FUENTES, José Manuel (eds.). *Juan Francés de Iribarren: Cantadas para la catedral de Málaga*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2011, pp. 32-45. ISBN 9788447213443.

TEATRALIDAD Y RECURSOS POPULARES EN LAS CANTADAS DE NAVIDAD Y REYES
MALAGUEÑAS DE JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN

CARRERAS LÓPEZ, Juan José. El s. XVIII musical desde la perspectiva catedralicia. En: MARÍN LÓPEZ, Miguel Ángel (ed.). *La ópera en el templo: estudios sobre el compositor Francisco Javier García Fajer*. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2010, pp. 23-56. ISBN 978-84-96637-89-4.

GONZÁLEZ VALLE, José V. Música litúrgica con acompañamiento orquestal, 1750-1800. En: BOYD, Malcolm y CARRERAS LÓPEZ, Juan José (eds.). *La música en España en el siglo XVIII*. Madrid: Cambridge University Press, 2000, pp. 67-86. ISBN 84-8323-095-X.

LEZA CRUZ, José Máximo. El encuentro de dos tradiciones: España e Italia en la escena teatral. En: LEZA CRUZ, José Máximo (ed.). *Historia de la música en España e Hispanoamérica (vol. 4). La música en el s. XVIII*. Madrid: Fondo de cultura económica, 2014, pp. 191-215. ISBN 978-84-375-0637-1.

LEZA CRUZ, José Máximo. El s. XVIII: historia, instituciones, discursos. En: LEZA CRUZ, José Máximo (ed.). *Historia de la música en España e Hispanoamérica (vol. 4). La música en el s. XVIII*. Madrid: Fondo de cultura económica, 2014, pp. 29-123. ISBN 978-84-375-0637-1.

LEZA CRUZ, José Máximo. Continuidad y renovación en el repertorio litúrgico. En: LEZA CRUZ, José Máximo (ed.). *Historia de la música en España e Hispanoamérica (vol. 4). La música en el s. XVIII*. Madrid: Fondo de cultura económica, 2014, pp. 224-271. ISBN 978-84-375-0637-1.

NARANJO LORENZO, Luis E. Francés de Iribarren Echevarría, Juan. En: CASARES RODICIO, Emilio (director y coordinador). *Diccionario de la música española e hispanoamericana*. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 2002, vol. 5, pp. 235-241. ISBN 978-84-8048-303-2.

RAMOS LÓPEZ, Pilar. Pastorelas and the pastoral tradition in 18th Century Spanish villancicos. En: KNIGHTON, Tess y TORRENTE SÁNCHEZ-GUISANDE, Álvaro (eds.). *Devotional music in Iberian world, 1450-1800. The villancico and related genres*. EE. UU.: Ashgate Publishing Company, 2007, pp. 283-306. ISBN 978-0754658412.

SÁNCHEZ LÓPEZ, Gustavo. Las cantadas de Navidad en los monasterios jerónimos de Guadalupe y el Escorial. En: CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier. *La Natividad: arte religiosidad y tradiciones populares*. Madrid: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2009, pp. 603-620. ISBN 978-84-89788-77-0.

TORRE MOLINA, M^a Josefa de la. La catedral de Málaga como modelo de estudio de la música en el ámbito catedralicio español e hispanoamericano: logros, perspectivas y retos. En: GARCÍA-ABÁSULO, Antonio (coord.), *La música de las catedrales andaluzas y su proyección en América*. Córdoba: Servicios de publicaciones Universidad de Córdoba, 2010, pp. 299-341. ISBN 978-84-9927-048-7.

TORRENTE SÁNCHEZ-GUISANDE, Álvaro. Las secciones italianizantes en los villancicos de la Capilla Real. En: BOYD, Malcolm y CARRERAS LÓPEZ, Juan José (eds.). *La música en España en el s. XVIII*. Madrid: Cambridge University Press, 2000, pp. 87-94. ISBN 84-8323-095-X.

TORRENTE SÁNCHEZ-GUISANDE, Álvaro. La modernización/italianización de la música sacra. En: LEZA CRUZ, José Máximo (ed.). *Historia de la música en España e Hispanoamérica (vol. 4). La música en el s. XVIII*. Madrid: Fondo de cultura económica, 2014, pp. 125-156. ISBN 978-84-375-0637-1.

Artículos científicos

CANONICA, Elvezio. Del pecado plurilingüe a la absolución monolingüe. La Farsa del sacramento, llamada de los lenguajes. *Criticón*. 1996, n° 66-67, pp. 369-382. ISSN 0247-381X.

GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L. Villancicos del siglo XVIII en España. *Música y Educación*. 2009, n° 80, pp. 78-91. ISSN 0214-4786.

GARCÍA GALLARDO, Francisco José *et al.* El estudio de las músicas tradicionales en Andalucía: de la colección al análisis transcultural. *Boletín de Literatura Oral*, 2017, vol. extra n° 1, pp. 727-749. ISSN 2173-0695.

QUEROL GAVALDÁ, Miguel. El cultivo de la cantata en España y la producción musical de Juan Francés de Iribarren (1698-1767). *Cuadernos de sección. Música*. 1983, n° 1, pp. 115-128. ISSN 1137-4470.

RODRÍGUEZ MARTÍN, Noelia. Villancicos barrocos de Diego Durón: reflexiones en torno a su inspiración canaria. *El museo canario*. 1999, LIV-1, pp. 381-388. ISSN 0211-450X.

SALVADOR Y CONDE, J. Folklore español. Fiestas de San Juan en la poesía española. *Estudios turísticos*. 1968, n° 17, pp. 23-59. ISSN 0423-5037.

VALBUENA BRIONES, Ángel. Los papeles cómicos y las hablas dialectales en dos comedias de Calderón. *Thesaurus*. 1987, tomo 42, nº 1, pp. 47-59. ISSN 0040-604X.

Trabajos universitarios

GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L. *La cantada religiosa de Juan Francés de Iribarren (1698-1767): Análisis de Sagrada Devoción (1757)*. Trabajo inédito de los cursos de doctorado. Granada, 1998.

LARA MORAL, Laura. *Juan Francés de Iribarren: Las cantadas de Navidad de 1751*. Tutores: Victoriano J. Pérez Mancilla y Francisco Martínez González. Trabajo final de máster inédito. Universidad de Granada y Universidad Internacional de Andalucía, 2013.

MARTÍN QUIÑONES, M^a Ángeles. *La música en la catedral de Málaga durante la segunda mitad del s. XVIII: La vida y obra de Jaime Torrens*. Tesis doctoral. Director: Antonio Martín Moreno. Universidad de Granada, 1997.

REY SÁNCHEZ, Generosa. *Lenguas y dialectos hispánicos en los villancicos del Siglo de Oro. Edición de villancicos españoles del s. XVII (1621-1700)*. Tesis doctoral. Directores: Ramón Mariño Paz y José Ramón Morala Rodríguez. Universidad de Salamanca, 2010.

RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE GARCÍA, Susana Elena. *Ecdótica y estudio lingüístico de los villancicos del s. XVIII del archivo de la catedral de Málaga*. Tesis doctoral. Directora: Pilar Carrasco-Cantos. Universidad de Málaga, 2016.

Fuentes impresas

COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de. *Tesoro de la Lengua Castellana o Española*. Madrid: Gabriel de León, 1674.

Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua, vols. 1-6. Madrid: Imprenta de la Real Academia Española, 1729-39.

FEIJOO, Benito Jerónimo. Música de los templos (discurso XIV). En: *Teatro crítico universal*. Madrid: Imprenta Lorenzo Francisco Mojados, vol. 1, 1726.

Pliegos de los villancicos conservados en la BNE cantados durante el magisterio de Iribarren.

LAURA LARA MORAL

Fuentes manuscritas

Actas capitulares y legajos conservados en la catedral de Málaga.

Partituras originales de las piezas analizadas (ver Apéndice 1).

Fuentes en línea

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.